

**PERAN LAZISMU KALBAR TERHADAP PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PONTIANAK**

**THE ROLE OF LAZISMU WEST KALIMANTAN IN ALLEVIATING
PPOVERTY IN PONTIANAK**

PENULIS :

Yofan Fadhlansyah
Shavira Dwi Rahmasari
Risma Fitria Loka
Inaaya'k Herli Putri
Mochammad Iqbal

PENYUNTING :

Dr. Samsul Hidayat, S.Ag., MA.
Dewi Puryanti, S.E.I., M.E.

**MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTIANAK
2025-2026**

Abstract

LAZISMU West Kalimantan (Kalbar) plays a strategic role in alleviating poverty and building community economic resilience through optimal and sustainable management of Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) funds. As part of the national zakat organization founded by PP Muhammadiyah since 2002 and officially recognized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, LAZISMU West Kalimantan manages ZISWAF funds from various sources, including individuals, foundations, businesses, and other organizations, with the aim of empowering communities productively. The ZISWAF fund management approach at LAZISMU West Kalimantan does not only focus on traditional fund distribution, but also develops innovative and adaptive community empowerment models. One of the flagship programs is Infaq Savings, where donors set aside funds regularly which are then collected and distributed to mustahik (beneficiaries). This program is supported by a fund pickup system directly from donors' homes, thus facilitating collection and increasing community participation. In addition, LAZISMU West Kalimantan runs various economic empowerment programs, such as entrepreneurship training for those eligible to receive benefits, small business mentoring, and the Skilled Community (MASTER) program, which aims to sustainably improve the economic capacity of beneficiaries. These programs are designed with intensive coaching to ensure that beneficiaries not only receive capital assistance but also become independent and economically developed.

LAZISMU Kalimantan Barat (Kalbar) memegang peranan strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang optimal dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari organisasi zakat nasional yang didirikan oleh PP Muhammadiyah sejak 2002 dan diakui secara resmi oleh Kementerian Agama RI, LAZISMU Kalbar mengelola dana ZISWAF dari berbagai sumber, termasuk individu, yayasan, dunia usaha, dan organisasi lainnya, dengan tujuan pemberdayaan masyarakat secara produktif. Pendekatan pengelolaan dana ZISWAF di LAZISMU Kalbar tidak hanya berfokus pada distribusi dana secara tradisional, tetapi juga mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan adaptif. Salah satu program unggulan adalah Tabungan Infaq, di mana donatur menyisihkan dana secara rutin yang kemudian dihimpun dan disalurkan kepada mustahik (penerima manfaat). Program ini didukung dengan sistem jemput dana langsung dari rumah donatur, sehingga memudahkan penghimpunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, LAZISMU Kalbar

menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan bagi mustahik, pendampingan usaha kecil, serta program Masyarakat Terampil (MASTER) yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Program-program ini dirancang dengan proses pembinaan yang intensif agar mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga mampu mandiri dan berkembang secara ekonomi.

Keywords: West Kalimantan LAZISMU, Eligible Zakat Recipient, Empowerment, Poverty

Kunci : LAZISMU Kalbar, Mustahik, Pemberdayaan, Kemiskinan

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf (ZISWAF) memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta memberdayakan potensi dana sosial keagamaan di masyarakat. Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan ZISWAF adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. LAZISMU memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola dana ZISWAF yang profesional, amanah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Di Kalimantan Barat, LAZISMU hadir sebagai perpanjangan tangan Muhammadiyah dalam mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Peran LAZISMU Kalbar semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan zakat yang efektif. Lembaga ini tidak sekadar mengumpulkan dana, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemanusiaan, dan pengelolaan wakaf produktif.

Program unggulan seperti "Kalbar Cerdas" (beasiswa pendidikan), "Kalbar Sehat" (layanan kesehatan), serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menunjukkan transformasi paradigma zakat dari sekadar santunan menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi ZISWAF secara optimal, LAZISMU Kalbar berkomitmen mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya. Oleh karena itu,

kajian mendalam mengenai pola pengelolaan dan kontribusi LAZISMU Kalbar terhadap pembangunan sosial sangat penting untuk dilakukan, guna memahami efektivitas dan dampak program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga ini dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat luas di Kalimantan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

a. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Kalbarini, R. Y., & Gunawan, S. (2022), penanggulangan kemiskinan merupakan fokus utama dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kalbarini dan Gunawan menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, namun juga oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Mereka menguraikan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah instrumen penting dalam Islam yang memiliki peran strategis untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Ada pula menurut Azham dan Muhammedi (2024), keuangan sosial Islam kini semakin diakui sebagai alternatif efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan ekonomi melalui sistem redistribusi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan serta solidaritas sosial.

b. Peran Strategis Lembaga Amil Zakat

Menurut Ali Sakti, (2007), Hadirnya kewajiban ibadah zakat merupakan sebuah solusi dan terobosan untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial yang telah melahirkan kemiskinan struktural. Serta mengikis ketamakan dan kebakhilan dan sikap egoistik para pemilik harta terhadap amanah rizki dan penghasilan yang didapat. Selain menjadikan hikmah dan manfaat bagi muzakki untuk semakin tumbuh dan subur harta yang dimiliki secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya

karena kurangnya pengetahuan dan dana. Islam menanggapi kemiskinan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Peran LAZISMU Kalimantan Barat: Lazismu Kalbar menjadi lembaga amil zakat yang aktif sejak 2017, dan mengelola dana ZIS untuk memberdayakan *mustahik* (penerima zakat) lewat program MASTER (Masyarakat Terampil).

Salah satu bentuk peran strategis Lembaga Amil Zakat ialah dengan diciptakan terobosan digitalisasi. Asmar & Yuanita (2022), Digitalisasi ZISWAF adalah inovasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi tertentu untuk menghimpun dana secara digital. Tentunya diperlukan kesadaran juga bagi masyarakat untuk mau menyalurkan Sebagian hartanya untuk kepentingan umat. Media digital dapat digunakan sebagai strategi dakwah yang ternyata berdampak juga pada literasi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN (RESEARCH METHODS)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara rinci praktik pengelolaan ZISWAF oleh LAZISMU Kalimantan Barat. Data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengurus LAZISMU Kalbar yang dilakukan pada Senin, 28 April 2025 pukul 08.00 pagi di kantor LAZISMU Kalbar, jalan Ahmad Yani, Pontianak. Selain wawancara, teknik pengumpulan data lainnya meliputi observasi langsung terhadap program pemberdayaan dan kebencanaan, serta analisis dokumentasi seperti laporan kegiatan, data mustahik, dan publikasi lembaga. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Hasil

Hasil dari penelitian LAZISMU Kalbar, dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Pontianak, kehadiran LAZISMU Kalbar menjadi salah satu pilar penting yang mampu memberikan kontribusi nyata melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

(ZISWAF) secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. LAZISMU Kalbar tidak hanya sekedar menjadi Lembaga pengumpul dana sosial keagamaan, tetapi juga bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat dan membangun ketangguhan masyarakat, khususnya di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Pengelolaan dana ZISWAF oleh LAZISMU Kalbar dimulai dari proses penghimpunan yang inovatif dan inklusif. Contoh studi kasus, yaitu:

Peran program master tani LAZISMU Kalbar dalam pemberdayaan petani semangka di Salatiga, Sambas. Lembaga amil zakat infaq dan sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan barat merupakan salah satu Lembaga zakat yang tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program berkelanjutan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program master tani yang dilaksanakan di desa sungai toman, kecamatan salatiga, kabupaten sambas. Program ini difokuskan pada sector pertanian hortikultura dengan komoditas unggulan berupa penanaman semangka yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Program master tani dimulai dengan identifikasi potensi wilayah dan survei lapangan yang dilakukan oleh LAZISMU Kalbar. Hasil survei menunjukkan bahwa lahan di salatiga sangat cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai, kacang Panjang, tomat, terong daun bawang, dan khususnya smangka. Masyarakat petani di desa tersebut Sebagian besar masi mengandalkan cara Bertani tradisional dengan keterbatasan modal sarana produksi, dan pengetahuan teknis. Hal ini menyebabkan hasil panen yang tidak optimal dan berdampak pada rendahnya pendapatan petani.

Melalui program ini, LAZISMU memberikan bantuan berupa bibit unggul semangka, pupuk, mulsa plastik, serta peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Tidak hanya itu, yang menjadi keunggulan master tani ini adalah adanya pendampingan dan pelatihan manajemen pertanian secara berkelanjutan kepada petani. Petani seperti Tomi dan Tisen, yang sebelumnya sering mengalami gagal panen dan kesulitan dalam pemasaran hasil tani, mulai merasakan perubahan signifikan setelah setelah mendapatkan bibbingan teknis. Mereka diajarkan Teknik budidaya semangka yang baik dan benar, mulai dari pemilihan bibit,

pengolahan lahan, penggunaan mulsa untuk menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma, hingga penumpukan dan penanganan hama penyakit.

Pendampingan ini juga mencakup manajemen usaha tani, di mana petani dibekali dengan pengetahuan mengenai pencatatan biaya produksi, analisis keuntungan, hingga strategi pemasaran hasil panen. Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya diajarkan untuk menanam semangka semata, tetapi juga untuk memahami bagaimana memaksimalkan hasil panen agar memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Hasilnya, para petani di Desa Sungai Toman mulai mengalami peningkatan produktivitas dan kualitas panen. Buah semangka yang dihasilkan memiliki ukuran besar, cita rasa manis, dan daya tahan yang baik sehingga mampu dipasarkan hingga ke luar daerah, seperti Pontianak dan kota-kota lain di Kalimantan Barat.

Dampak positif dari program ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Petani yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan ekonomi kini mampu menambah penghasilan dan memperbaiki taraf hidup keluarga mereka. Selain itu, dengan meningkatnya hasil produksi semangka, desa tersebut mulai dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di wilayah Sambas. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri petani dan semangat gotong royong dalam mengembangkan usaha pertanian. Bahkan, beberapa petani mulai berinisiatif membentuk kelompok tani untuk memperluas jangkauan produksi dan pemasaran mereka.

Lebih jauh, keberhasilan program Master Tani ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan zakat yang bersifat produktif, yaitu mengentaskan kemiskinan bukan hanya melalui bantuan konsumtif, tetapi dengan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Konsep ini mengacu pada salah satu prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu bagaimana zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk memberdayakan mustahik menjadi muzakki di masa depan. Dalam konteks ini, LAZISMU Kalbar menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional dan terukur mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata di masyarakat.

Program Master Tani LAZISMU Kalbar di Salatiga, Sambas, juga menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah desa, dan masyarakat bisa menjadi solusi strategis dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, serta dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program ini diharapkan mampu terus berkembang dan menginspirasi daerah-daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa. Kesuksesan petani semangka di Salatiga ini bukan hanya menjadi cerita sukses lokal, tetapi juga menjadi gambaran bahwa perubahan sosial dan ekonomi bisa dicapai melalui pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

LAZISMU Kalbar aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti banner, spanduk, pengajian, masjid di Kota Pontianak dan sekitarnya, serta media online seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses program pemberdayaan tersebut dengan mudah. Program pemberdayaan Lazismu ini berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, termasuk melalui program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Secara ringkas, contoh program LAZISMU Kalbar dalam penanggulangan kemiskinan di Pontianak adalah pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada mustahik agar mandiri secara ekonomi. Pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan usaha mustahik. Sosialisasi program secara luas agar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat miskin. Sinergi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memperkuat dampak sosial dan ekonomi. Program ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara LAZISMU dan pemerintah Kota Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Penelitian ini menemukan bahwa LAZISMU Kalimantan Barat memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Pontianak. Melalui program-program pemberdayaan seperti Master Tani, LAZISMU tidak hanya menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara konsumtif, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi jangka panjang dengan membangun kemandirian masyarakat, khususnya para petani dan mustahik lainnya. Pendekatan yang digunakan mencakup pelatihan, pendampingan usaha, serta sistem manajemen yang berorientasi pada keberlanjutan.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan pentingnya peran lembaga zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam membangun keadilan dan kesejahteraan umat. Dari sisi manajerial, pendekatan proaktif LAZISMU Kalbar seperti sistem jemput donasi dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi model pengelolaan ZISWAF yang relevan diterapkan di berbagai daerah lain. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan data yang bersifat kualitatif studi kasus, sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia atau lembaga amil zakat lainnya. Selain itu, karena fokus utama tertuju pada program Master Tani, dimensi lain seperti efektivitas digitalisasi atau pengaruh program sosial non-ekonomi belum tergali secara mendalam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengangkat perbandingan antara beberapa program pemberdayaan LAZISMU di wilayah berbeda atau melibatkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih terukur. Penelitian mendatang juga bisa mengeksplorasi tantangan internal lembaga zakat dalam era digital dan perubahan sosial pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

(REFERENCE)

Asmar, A., & Yuanita, L. (2022). Strategi Dakwah Dalam Digitalisasi Ziswaf di Era Pandemi.

Journal of Islamic Management, 2(2), 68–95. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.996>

Muhammedi, S., Pangestu, R. A., Yusof, I. H. B. M., & Akem, U. (2024). The Role of Productive Women in Alleviating Poverty Through Strengthening Islamic Social Finance: A Study of Micro Waqf Banks in Indonesia. *International Economic and Finance Review*, 3(1), 88–104. Mukhid,

Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern dalam Asnaini, Membangun Zakat sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, Jurnal La_Riba, Vol. IV, No, 1, Juli 2010, h. 3.

(Asmar & Yuanita, 2022) Asmar, A., & Yuanita, L. (2022). Strategi Dakwah Dalam Digitalisasi Ziswaf di Era Pandemi. *Journal of Islamic Management*, 2(2), 68–95. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.996>